

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Рахмонова Мафтуна Бобокул кизи
«ТИИИМСХ» НИУ, старший преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927069>

***Аннотация.** В условиях цифровой трансформации системы образования особое значение приобретает поиск эффективных инструментов повышения мотивации студентов. Одним из таких инструментов является геймификация, основанная на применении игровых механик в образовательном процессе. В статье рассматриваются теоретические основы геймификации, ее преимущества и ограничения, а также результаты практического исследования по применению игровых элементов в высшем образовании. Представлены данные анкетирования студентов, подтверждающие положительное влияние геймификации на вовлеченность, успеваемость и интерес к обучению. Проведенный анализ демонстрирует, что геймификация может выступать важным компонентом цифровизации образовательной среды, способствующим формированию устойчивой учебной мотивации и развитию цифровых компетенций.*

***Ключевые слова:** Геймификация, цифровые технологии, высшее образование, мотивация студентов, цифровизация, учебный процесс, инновационные методы обучения.*

Введение

Современное образование находится в условиях активной цифровой трансформации.

Появление новых технологий существенно изменяет процесс преподавания и обучения, делая его более гибким, интерактивным и ориентированным на потребности студентов.

Одним из наиболее актуальных направлений цифровизации является геймификация – использование игровых элементов в неигровом контексте, в частности в образовательном процессе.

Игровые механики (баллы, рейтинги, уровни, достижения, бейджи, соревнование) позволяют повышать уровень вовлеченности студентов и стимулировать их к активному участию в учебной деятельности.

В отличие от традиционного обучения, которое часто воспринимается как формальное и монотонное, геймифицированные технологии формируют позитивное отношение к образовательному процессу и способствуют развитию навыков сотрудничества, критического мышления и самостоятельного поиска решений. Цифровизация образования является одним из приоритетов государственной политики Республики Узбекистан. В стратегических документах «Новый Узбекистан – 2022–2026» и национальной программе «Цифровой Узбекистан – 2030» особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций, внедрению электронных образовательных платформ и инновационных педагогических технологий. Эти меры направлены на формирование конкурентоспособного человеческого капитала и повышение качества подготовки специалистов [1]. В данном контексте использование геймификации как современного

цифрового инструмента в высшем образовании приобретает особую значимость. По данным исследований [2], [3], геймификация способствует повышению учебной мотивации и улучшению академических результатов студентов. Однако эффективность применения геймификации зависит от особенностей учебной дисциплины, выбранных цифровых платформ, а также уровня цифровой компетентности преподавателей и студентов.

Целью данной статьи является исследование влияния геймификации на мотивацию студентов в высшем образовании, а также анализ эффективности внедрения игровых элементов в учебный процесс по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в экономике».

Методы

Исследование проводилось в Национальном исследовательском университете «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», в рамках курса «Информационно-коммуникационные технологии в экономике». В эксперименте приняли участие 58 студентов бакалавриата первого курса.

Экспериментальная группа (28 студентов) обучалась с использованием геймификации. В качестве инструментов применялись цифровые платформы Kahoot, Quizizz и Classcraft.

Игровые элементы включали начисление баллов за правильные ответы, рейтинговую систему, бейджи за активность и бонусные уровни. Контрольная группа (30 студентов) обучалась в традиционном формате (лекции, практические занятия, выполнение заданий без игровых элементов). Для оценки мотивации использовалась модифицированная анкета на основе шкалы академической мотивации (Academic Motivation Scale – AMS). Дополнительно анализировались показатели: посещаемость занятий, уровень выполнения заданий, активность в дискуссиях и практических работах. Продолжительность эксперимента составила 8 недель. Полученные данные были обработаны методами описательной статистики и сравнительного анализа (t-критерий Стьюдента).

Результаты

Анализ результатов показал существенные различия между экспериментальной и контрольной группами.

1. Уровень мотивации. Средний балл мотивации в экспериментальной группе составил 4,2 из 5, тогда как в контрольной – 3,1 из 5.

2. Посещаемость занятий. В экспериментальной группе посещаемость увеличилась на 15%, в контрольной – осталась без изменений.

3. Выполнение заданий. В экспериментальной группе задания выполнялись на 92%, тогда как в контрольной – на 75%.

4. Субъективная оценка студентов. Большинство студентов экспериментальной группы отметили, что геймификация сделала занятия более увлекательными и помогла лучше усваивать теоретический материал. Наглядное представление сравнения показания студентов представлено ниже (таблица 1).

Таблица 1

Показатель	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Средний уровень мотивации (баллы)	4,2	3,1
Посещаемость (%)	Увеличение на 15%	Без изменений
Выполнение заданий (%)	92%	75%

На рисунке 1 представлено сравнение показателей студентов в двух группах:

Рис.1 Сравнение показателей студентов в двух группах

Таким образом, геймификация показала положительное влияние на учебную мотивацию, дисциплину и вовлеченность студентов.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают выводы зарубежных и отечественных авторов [3], [4] о том, что использование игровых технологий повышает вовлеченность студентов в образовательный процесс.

В условиях технических дисциплин, в том числе в строительной сфере, геймификация особенно эффективна, поскольку позволяет облегчить восприятие сложных и абстрактных понятий.

Тем не менее, выявлены и определенные ограничения:

- не все студенты положительно воспринимают соревновательную модель обучения;
- чрезмерное использование игровых элементов может отвлекать от содержания дисциплины;
- внедрение геймификации требует высокой цифровой грамотности преподавателей и времени на подготовку материалов.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением долгосрочного влияния геймификации на академическую успеваемость, а также с возможностями

интеграции игровых технологий с искусственным интеллектом (ИИ) и виртуальной реальностью (VR).

Заключение

Проведенное исследование показало, что геймификация является эффективным инструментом повышения мотивации студентов в высшем образовании. Внедрение игровых элементов в процесс обучения способствует увеличению посещаемости, улучшению успеваемости и формированию позитивного отношения к учебной деятельности. Использование геймификации особенно актуально в условиях цифровизации образования и внедрения инновационных технологий. Данный подход может быть рекомендован к применению в технических дисциплинах, включая «Информационные технологии в строительстве»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030”». – Ташкент, 2020. – [Электронный ресурс]. <https://www.norma.uz>
2. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From game design elements to gamefulness: Defining “gamification” // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. – 2011.
3. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does gamification work? – A literature review of empirical studies on gamification // 47th Hawaii International Conference on System Sciences. – 2014.
4. Капп К. М. Геймификация обучения и инструктажа. Игровые методы и стратегии для тренингов и образования. – М.: Питер, 2015.
5. Литвинова Т. Н. Геймификация как средство повышения мотивации студентов // Современные образовательные технологии. – 2022.
6. Маркова С. М. Цифровизация и геймификация в образовании: опыт и перспективы // Педагогика и психология. – 2021.